

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binás Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

JOSEPH R. ARIATE, DHM

Assistant Professor II

Bohol Island State University - Main Campus

joseph.ariate@bisu.edu.ph

“ANG PAGTULONG AY BIYAYA”

Ang pagtulong sa kapwa ay likas na sa atin,
bilang mamamayang Pilipino,
likas ang malasakit,
likas ang puso sa pagbibigay.

Kung tayo’y may naipon,
iyan ay bunga ng sipag at tiyaga—
pag-asang sa hinaharap
ay hindi na tayo mahihirapan
sa mga pang-araw-araw na pangangailangan:
pagkain, tirahan, at pambayad
sa mga bayarin buwan-buwan o taon-taon.

Nag-ipun tayo upang may magamit
sa panahon ng kagipitan,
lalo na kung dumarating
ang mga suliraning pinansyal
na humihingi ng agarang solusyon.

At kapag tayo’y may sapat na ipon,
nagkakaroon tayo ng kakayahang tumulong—
magpahiram nang walang tubo,
magbigay ng donasyon,
o magbahagi ng tulong
sa mga kapos-palad.

Sapagkat ang pagtulong sa kapwa
ay isang **biyayang tunay na walang kapantay**,
na hindi matutumbasan
ng kahit anumang karangalang makukuha sa entablado.

Ngunit, sa pagtanggap ng tulong,
nawa’y maging responsible rin tayo.

Kung tayo'y nangutang,
matutong tumupad sa pangako.
Huwag gawing ugali
ang paulit-ulit na “saka na,”
“pag may sahod,” o “pag may bonus.”

Sapagkat habang lumilipas ang panahon,
ang mga pangakong 'yan
ay nagiging abo ng paglimot.

Tandaan:

ang mga taong tumulong sa atin
ay mayroon ding sariling obligasyon.
Sila man ay may bayaring kailangang tuparin,
mga penalty na dapat maiwasan.
At dahil sa ating pagkukulang,
sila naman ang nahihirapan.

Sa huli,

ang pagtulong ay biyaya—
ngunit ang pananagutan ay tungkulin.
Sana, sa tuwing tayo'y tutulong o tutulungan,
ang ating puso ay manatiling tapat,
at ang ating pangako ay hindi mapapako.

